

Artículo original Recibido: 04/02/2011 Aceptado en forma revisada: 07/03/2011

Habilidades motrices básicas en niños y jóvenes con retardo mental leve y moderado entre los 6 y 12 años de edad (cronológica)

Basic motor skills in children and young people with mild and moderate mental retardation between 6 and 12 years of age (chronological)

Autora: [Marcela García Mejía](#)¹

Resumen.

La investigación fue realizada por estudiantes de octavo semestre de educación especial de la Corporación Universitaria Rafael Núñez (CURN), buscando establecer las habilidades motrices básicas de niños, niñas y jóvenes de 6 a 12 años de edad cronológica con retraso mental leve y moderado de diferentes instituciones educativas, en donde las estudiantes realizan prácticas pedagógicas estipuladas por la Corporación Universitaria, teniendo como base fundamental teorías que se han propuesto desde la perspectiva de la psicomotricidad, tales como Jean de Boulch, Stamback, Ajuria Guerra (citados por Gallo Luz Helena, 2007), entre otros, quienes han vinculado el desarrollo de las habilidades motrices, desde aspectos motrices y psíquicos, reconociendo la importancia de ambos aspectos para mostrar de forma integral el cuerpo y la

¹ Magister en Educación. Docente Coordinadora del área de profundización en Educación Especial del Programa de Licenciatura en Educación Especial con Énfasis en Pedagogía de la Integración en la Corporación Universitaria Rafael Núñez.

Correspondencia: marcelagarcia2@gmx.com

mente como herramientas fundamentales para realizar movimientos dando respuesta a los estímulos que nos ofrece el entorno.

Palabras claves: Psicomotricidad, motricidad fina, motricidad gruesa, retardo mental leve, retardo mental moderado.

Abstract.

The investigation was conducted by the eighth semester students of special education Corporation University Rafael Nuñez (CURN), looking to set the basic motor skills for children ages 6 to 12 years of chronological age with minor and moderate mental retardation in different educational institutions, where students make teaching practices stipulated by the University Corporation, based on fundamental theories have been proposed from the perspective of psychomotor skills, such as Jean de Boulch, Stamback, Ajuria War (cited by Gallo Luz Helena, 2007), among others, who have linked the development of motor skills, from motor and mental aspects, recognizing the importance of both aspects in a comprehensive way to show the body and mind as essential tools to make movements in response to stimuli that offers the environment.

Keywords: Psychomotor, fine motor, gross motor, mild mental retardation, moderate mental retardation

Introducción.

La investigación realizada refleja los componentes y teorías propuestas desde distintos autores que reconocen la importancia de la psicomotricidad en el desarrollo físico y psíquico del individuo.

El trabajo investigativo se desarrolló en ocho instituciones educativas diferentes (prácticas pedagógicas) en la primera fase se abordó el retardo mental leve, tomando una muestra de la institución educativa Alfonso López Pumarejo del municipio de Turbaco en la cual se encontró 80 estudiantes entre niños y jóvenes con este tipo de discapacidad, de los cuales solo 40 oscilan entre los 6 a 12 años de edad (cronológica) finalmente debido a la frecuente inasistencia fueron evaluados 23 niños y jóvenes, es respondiendo en su mayoría correctamente a las órdenes motrices dadas en el instrumento evaluativo. En la segunda fase la cual fue desarrollada en siete instituciones de educación especial se tomó una población de 63 niños; con edades comprendidas entre los 6 y 12 años con un diagnóstico de retardo mental moderado respondiendo a esta con un poco más de dificultad en las diferentes habilidades motrices finas y gruesas.

Con el estudio se buscó establecer las diferencias que existen entre los niños con retardo mental leve y los niños con un “desarrollo normal”; de igual forma los niños con retardo mental moderado. En el cual se pudo evidenciar y resaltar la importancia de la psicomotricidad como habilidad fundamental en los procesos de aprendizaje dentro del ámbito social, educativo e individual.

Conclusiones

El primer estudio (retardo mental leve):

- Los niños con retardo mental leve sin patología asociada en el área motora fina se puede observar que en algunos casos (mínimos) se les dificulta llevar a cabo este tipo de actividades, esto quiere decir que el desfase de su edad cronológica con su desarrollo motriz es solo de un año.

- Por otro lado en su motricidad gruesa se observa que al implantarse una actividad de esquema corporal, equilibrio, saltos, juegos de fútbol, correr, saltar etc. Se puede observar que el retardo mental que presentan no parece limitarlos en cuanto a su desarrollo psicomotriz grueso.

Segundo estudio (retardo mental moderado):

- Se encontró que mientras su edad mental esta desfasada en casi cinco o más años de su edad cronológica su habilidades motrices están desfasadas entre dos y tres años con respecto a su edad cronológica, mostrando así una mejor ejecución en su desarrollo motriz que cognitivo.

Metodología.

Para el desarrollo de esta investigación se hizo un estudio tanto cuantitativo como de tipo descriptivo- correlacionar explorando la existencia e inexistencia de relación entre la edad cronológica y las habilidades motrices y apoyándonos en determinadas evaluaciones pedagógicas, con el fin de evidenciar el objetivo propuesto por el equipo de trabajo de la presente investigación.

Resultados.

En los centros de prácticas asignados por la Corporación Universitaria Rafael Núñez (CURN), se realizó la investigación con los niños y niñas con retardo mental leve y moderado basados en un proyecto investigativo titulado “Habilidades motrices básicas en niños y niñas con Retardo Mental Leve entre los 6 y 12 años de edad (cronológica) de la Institución Educativa Alfonso

López Pumarejo del Municipio de Turbaco Departamento de Bolívar” realizado por estudiantes de octavo semestre del primer periodo académico del año 2010.

Para el segundo periodo académico del 2010 se realizó el mismo proyecto pero con niños, niñas y jóvenes con retardo mental moderado en siete centros de práctica de educación especial.

Con la realización del presente proyecto se pudieron observar las diferencias que se encuentran entre la edad mental y la edad cronológica respecto a las habilidades motrices básicas en niños de 6-12 años de edad (cronológica) con Retardo Mental leve y Moderado.

Al implementar la prueba Formato De Evaluación Fisioterapéutica Psicomotora, de la Universidad Autónoma de Manizales se pudo observar que en el primer estudio los niños de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo con retardo mental leve presentan dificultades en la motricidad fina en movimientos demasiado complejos, lo que conlleva a decir que su capacidad para realizar estas acciones están por debajo de su edad cronológica, con un desfase de 1 año de diferencia según las estadísticas.

Mientras que en el segundo estudio realizado en los diferentes centros de práctica (fundación el Rosario, Mente Activa, Funpafir, Cen, Fire, Rey y Aluna) de octavo semestre del segundo periodo del 2010 se observó que la correspondencia que hay entre la edad mental de un niño con retardo mental moderado y sus habilidades motrices básicas es más notoria, ya que están por encima de su edad mental pero no igual a su edad cronológica.

Mientras su edad mental está desfasada en casi cinco o más años de su edad cronológica sus habilidades motrices están desfasadas entre dos y tres años con respecto a su edad cronológica, mostrando así una mejor ejecución en su desarrollo motriz que cognitivo.

En el primer estudio se encontró:

- Los niños y jóvenes realizan las diferentes habilidades motrices gruesas en un 100%; mientras que en sus habilidades motrices finas de un 100% lo hace el 65%, lo hace con apoyo el 30% y solo el 5% no lo hace.

En el segundo estudio se encontró que:

- De un 100% el 66% logro realizar la prueba del área de motricidad gruesa satisfactoriamente, un 26% lo hizo con apoyo y un 8% no lo hace.
- En el área de motricidad fina el 54% lo hace satisfactoriamente, el 30% lo hace con apoyo y que solo el 16% no lo hace.

Como resultado final se evidencio que la población con retardo mental moderado evaluada, presenta una notoria desventaja en la realización de sus actividades motrices básicas en el área de motricidad fina con respecto a su motricidad gruesa.

ANEXO

GRAFICAS PRIMER ESTUDIO

AREA MOTORA			
GRUESA			
Función	No lo hace	Lo hace con apoyo	Si lo hace
6 Niños (6-7 años)	23%	28%	48%
10 Niños (7-8 años)	14%	32%	54%
8 Niños (8-9 años)	8%	38%	54%

GRAFICAS SEGUNDO ESTUDIO

Motricidad Gruesa (6- 12 años)

12 Niños (9-10 años)	4%	25%	71%
13 Niños (10-11 años)	0%	5%	95%
14 Niños (11-12 años)	0%	29%	71%
Totales	50%	157%	394%
Funciones	No lo hace	Lo hace con apoyo	Si lo hace
Porcentajes totales	8%	26%	66%

AREA MOTORA FINA

Función	Nunca	A veces	Siempre
6 Niños (6-7 años)	39%	11%	50%
10 Niños (7-8 años)	18%	50%	32%
8 Niños (8-9 años)	22%	28%	50%
12 Niños (9-10 años)	10%	29%	60%
13 Niños (10-11 años)	8%	18%	74%
14 Niños (11-12 años)	0%	43%	57%
Totales	97%	179%	324%
Funciones	No lo hace	Lo hace con apoyo	Si lo hace
Porcentajes totales	16%	30%	54%

Motricidad Fina (6-12 años)

Referencias.

Lemus, E. (2004). *El desarrollo de la inteligencia científico-técnica. Aproximación a una crítica de la razón tecno-científica a partir de Martín Heidegger*. Universidad Santo Tomas de Aquino, Modulo humanista USTA. Bogotá.

Gallo C, Luz Elena (2007). Cuatro hermenéuticas de la educación física en Colombia. Documento en pdf bajado de internet, Marzo de 2010. http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/educacion_fisica/cuatro.pdf

LE BOULCH, Jean (1961). Boceto de un método racional y experimental de educación física.
En Dossier EPS Revue Education Physique et Sport, (57).